

RAQAMLI KOMPETENTLILIKNI DASTURIY TA`MINOT VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDAGI TAMOYILLAR

Rafiqov Faxriddin Qaxxorovich¹, Xusanov Muhriddin²

¹o`qituvchi, QDPI, ²QDPI-talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343671>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy ta'minot yaratishda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik va texnologik tamoyillar yoritilgan. Asosiy tamoyillar sifatida foydalanuvchiga yo'naltirilganlik, modullilik, moslashuvchanlik, interfaollik, ko'p funksiyalilik, uzluksizlik, xavfsizlik, integratsiyalashuv va didaktik asoslanganlik keltirilgan. Har bir tamoyil dasturiy ta'minotning samarali ishlashini ta'minlovchi omil sifatida tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, ushbu tamoyillarga asoslangan dasturiy mahsulotlar o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, ta'lim jarayonini raqamlashtirish va kasbiy rivojlanishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli kompetentlik, dasturiy ta'minot.*

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy ta'minotni yaratishda zamonaviy pedagogik va texnologik yondashuvlarga asoslangan bir qator muhim tamoyillar qo'llaniladi. Bu tamoyillar ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, interaktivlikni oshirish va o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy ta'minotni yaratishda qo'llaniladigan asosiy tamoyillar quyidagicha:

Foydalanuvchiga yo'naltirilganlik tamoyili – bu tamoyilda dasturiy ta'minot o'qituvchilarning ehtiyoj va qobiliyatlarini hisobga olgan holda yaratilishi kerakligi, o'quv jarayonida o'qituvchilarga qulay va tushunarli interfeys, oson boshqaruv vositalari taqdim etilishini muhimligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi darajasiga qarab, dasturiy mahsulot bosqichma-bosqich murakkablashib borishi kerakligi haqidagi tushunchalarni yoritib beradi.

Modullilik tamoyili – bu tamoyilda dasturiy ta'minot mustaqil ishlashi mumkin bo'lgan modullar (bo'limlar) ko'rinishida tuzilishi lozimligini ifodalaydi. Masalan, “Raqamli resurslar yaratish”, “Masofaviy ta'lim”, “Elektron test tizimi”, “Onlayn baholash” kabi modullar bo'lishi mumkin. Har bir modul mustaqil ishlashi bilan birga, boshqa modullar bilan integratsiyalashgan bo'lishi kerakligini izohlab keladi.

Moslashuvchanlik va kengaytirish tamoyili – bu tamoyilda dasturiy ta'minot o'qituvchilarning ehtiyojlari va zamonaviy texnologiyalarning o'zgarishlariga tez moslashishi kerak. Qo'shimcha imkoniyatlar, yangi funksiyalar va resurslarni qo'shish imkoniyati mavjud bo'lishi zarurligi, platforma turli texnik vositalarda (kompyuter, planshet, mobil qurilmalar) barqaror ishlashi lozimligini ifodalaydi.

Interfaollik tamoyili – bu tamoyil o'qituvchilar va dasturiy ta'minot o'rtasida doimiy o'zaro aloqa (feedback) bo'lishi kerakligi belgilaydi. Masalan, topshiriqlarni avtomatik tekshirish, natijalar bo'yicha tavsiyalar berish, natijalarga qarab moslashtirilgan mashg'ulotlar

taklif qilish funksiyalari va interaktiv elementlardan (testlar, o‘quv trenajyorlari, simulyatorlar) keng foydalanish tushunchalarini keng yoritib beradi.

Ko‘p funksiyalilik va integrativlik tamoyili – bu tamoyilda dasturiy ta‘minot o‘qituvchilar uchun faqat bitta funksiyani emas, balki turli xil raqamli kompetentlik yo‘nalishlarini rivojlantiruvchi vositalarni qamrab olishi kerak. Masalan: O‘quv materiallari yaratish, dars jarayonlarini raqamlashtirish, masofaviy o‘qitish va elektron baholash va tahlil. Barcha jarayonlar yagona ekotizim asosida uzviy bog‘liq holda ishlashi kerak.

Uzluksizlik va rivojlanish tamoyili – bu tamoyilda dasturiy ta‘minotdan foydalanish jarayoni uzluksiz bo‘lishi, yangilanishlar va funksional imkoniyatlar muntazam ravishda takomillashtirib borilishi lozim. Dastur o‘qituvchilarni raqamli texnologiyalardan foydalanishga majburlovchi emas, balki ularning qiziqishini uyg‘otib, motivatsiyasini oshiruvchi bo‘lishi kerak. Dasturga doimiy o‘quv qo‘llanmalar va metodik ko‘rsatmalar integratsiyalashgan bo‘lishi bu tamoyilning muhim jihatidir.

Xavfsizlik tamoyili – bu dasturiy ta‘minotda o‘qituvchilarning shaxsiy ma‘lumotlari, o‘quv resurslari va baholash natijalari maxfiyligini ta‘minlash lozim. Elektron platformalar orqali amalga oshiriladigan barcha operatsiyalar ishonchli himoyalangan bo‘lishi zarur.

Ochiqlik va integratsiyalashuv tamoyili – bu Dasturiy ta‘minot boshqa tizimlar (ta‘lim portallari, davlat elektron xizmatlari, masofaviy ta‘lim platformalari) bilan uzviy bog‘lanish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Masalan, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle va boshqa platformalar bilan integratsiya qilish imkoniyati.

Didaktik asoslanganlik tamoyili – bu dasturiy ta‘minot faqat texnik jihatdan qulay bo‘lishi emas, balki pedagogik talablarga ham javob berishi kerak. O‘qituvchilarning ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lishi, o‘quvchilarga individual yondashish va differensial ta‘lim imkoniyatlarini yaratishi kerakligini ko‘rsatib beradi.

Soddalik va qulaylik tamoyili - bu tamoyil foydalanish uchun murakkab dasturiy ta‘minot emas, balki sodda va oson o‘zlashtiriladigan platformalar yaratilishi lozim. O‘qituvchilar har qanday texnik darajada dasturdan bimalol foydalana olishlari uchun intuitiv interfeys va ko‘rsatmalar bo‘lishi shart.

Ushbu yuqoridagi tamoyillar asosida quyidagi hulosalarni keltirib o‘tamiz. Bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan dasturiy ta‘minot yaratishda asosiy e‘tibor: foydalanuvchilarga qulaylik yaratish, pedagogik maqsadlarga moslik, moslashuvchanlik va uzluksiz rivojlanish, texnologik xavfsizlik va integratsiyalashuv kabi tamoyillarga qaratilishi lozim deb o‘ylaymiz. Bu tamoyillarga rioya qilgan holda yaratilgan dasturiy vositalar bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi va kasbiy kompetentligini sezilarli darajada oshiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan dasturiy ta‘minotning struktura va mazmuni o‘quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam berishi kerak. Sifatli dasturiy ta‘minot bo‘lajak o‘qituvchilarga raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni o‘rgatadi, ularning amaliy ko‘nikmalarini shakllantiradi va zamonaviy ta‘lim tendensiyalari bilan tanishtiradi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan dasturiy ta‘minotning struktura va mazmuni quyidagicha bo‘lishi mumkin:

Dasturiy ta'minot strukturasi – bu uning tashkil etilishi, komponentlari va ular o'rtasidagi aloqalarni ifodalaydi. Yaxshi tuzilgan dasturiy ta'minot oson boshqariladi, kengaytiriladi va texnik xizmat ko'rsatiladi.

- Asosiy modullar va komponentlarni quyidagi jadval asosida keltirib o'tamiz.

Modullar	Funksiyalari
1. Foydalanuvchi boshqaruv moduli	Ro'yxatdan o'tish, tizimga kirish, profil boshqaruvi
2. O'quv resurslari kutubxonasi	Interfaol darsliklar, videodarslar, raqamli qo'llanmalar
3. Amaliy mashg'ulotlar moduli	Raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha amaliy topshiriqlar
4. Test va baholash tizimi	Raqamli kompetentligini baholash uchun testlar va topshiriqlar
5. Virtual ta'lim muhiti	Onlayn mashg'ulotlar, virtual laboratoriyalar, simulatsiya
6. Fikr-mulohaza va maslahatlar	O'qituvchi va foydalanuvchilar fikr almashinuvi, maslahatlar burchagi
7. Analitika va monitoring	Foydalanuvchilar faoliyatini kuzatish va tahlil qilish tizimi

- Texnik va funksional yondashuvlar quyidagi tizimlarni o'z ischiga oladi.

- Adaptiv o'qitish tizimi – Foydalanuvchining individual darajasiga mos ravishda ta'lim berish.
- Raqamli kompetentligini bosqichma-bosqich rivojlantirish – Boshlang'ichdan murakkabgacha bo'lgan bosqichlarda o'qitish.
- Modulli tizim – Istalgan modulni mustaqil ravishda qo'llash va yangi modullar bilan kengaytirish imkoniyati.
- Integratsiyalashgan tizim – LMS (Moodle, Google Classroom) kabi boshqa ta'lim platformalari bilan integratsiya.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Соболева Ж.С. Теоретические предпосылки формирования понятий «цифровая грамотность» и «цифровая компетенция» / Ж.С. Соболева. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. – Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический университет, 2019. – С. 110-114.
2. Солдатова Г.У. Психологические модели цифровой компетентности российских подростков и родителей / Г.У. Солдатова, Е.Н. Рассказова. – Текст : непосредственный // Национальный психологический журнал. – 2014. – № 2 (14). – С. 27-35.